

FATORES DE RISCOS E AUTOCUIDADO ASSOCIADOS AS LESÕES DO PÉ DIABÉTICO

Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22 / 02/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7044680

Autoria de:

Juliana Vasconcelos Da Silva,
Wemerson Vasconcelos Da Silva ,
Jessica Lúcia da Silva,
Ana Maria tintino da Silva Araújo.

RESUMO

O *Diabetes mellitus* (DM) é uma doença metabólica que ocorre pela ausência ou diminuição de insulina o que impacta o desempenho das funções do organismo caracterizado pela hiperglicemia. Existem dois tipos: o tipo I que acontece pela destruição das células que produzem insulina e o tipo II considerado mais comum e que ocorre quando há defeito na produção de insulina ou dificuldades para ação no organismo, com isso podem surgir várias complicações sendo o Pé Diabético o mais comum. Neste contexto, este estudo tem como objetivo verificar as principais ações de autocuidado adotadas por pacientes diabéticos, tendo em vista os fatores de riscos associados ao surgimento de lesões. Para isso, realizou-se uma pesquisa quantitativa com aplicação de um questionário estruturado a pacientes diabéticos da UESF – Cafézópolis de Recife/PE, a fim de obter informações sobre a problemática proposta, a qual se configura como um

importante problema de Saúde Pública à medida que sua incidência e prevalência na população brasileira vem aumentando ao longo dos anos, sabendo que de acordo com a Resolução 466/2012 do CNS toda pesquisa envolvendo seres humanos pode causar riscos e/ou desconfortos. Neste contexto, esta pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes que responderam voluntariamente as questões relacionadas a temática estudada. Os dados serão coletados de modo individual, a partir do questionário onde será utilizado o software Excel e estes resultados serão apresentados em forma de tabelas.

Palavras-chave: *Diabetes mellitus*, Enfermagem, Lesões, autocuidado.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde (MS) o *Diabetes mellitus* (DM) é uma doença metabólica que ocorre pela falta ou diminuição de insulina na corrente sanguínea o que altera o desempenho de sua função no organismo (BRASIL, 2015). E, este mecanismo caracteriza o aumento da glicose no sangue (hiperglicemia) o que pode ocasionar diversos problemas em vários órgãos, e entre eles, são destacados os olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos (BRASIL, 2006).

Existem dois tipos de *Diabetes mellitus*, o tipo I que acontece pela destruição das células que produzem a insulina e que alcança de 5% a 10% dos portadores de Diabetes; e o tipo II, considerado o mais comum, pois atinge cerca de 90% a 95% dos diabéticos, cujo mecanismo de surgimento passa pela deficiência na produção de insulina (BRASIL, 2015; LADE, 2015). Assim, de acordo com Victorio (2016), a DM tipo I é uma doença crônica, que acontece pela deficiência na produção de insulina tornando a pessoa insulino dependente.

De acordo com o site do Ministério da saúde (BRASIL, 2016), houve o aumento no país de cerca 61,8% dos casos de diabetes desde 2006 até 2016, sendo que entre mulheres houve um aumento de 5,5% para 8,9%, e, Recife/PE apresenta 9,6% da população diagnosticada, sendo identificados valores específicos para cada faixa etária.

Os índices de pessoas diabéticas estão distribuídos em intervalos de idade que são: de 18 a 24 anos – 0,9%, de 25 a 34 anos – 2,0%, de 35 a 44 anos – 5,2%, de 45 a 54 anos – 11,0%, de 55 a 64 anos – 19,6%, de 65 anos ou mais – 27,2%. E, de acordo com o nível de escolaridade, foi evidenciado os seguintes dados de pessoas com DM: de 0 a 8 anos de estudos – 16,5%, de 9 a 11 anos – 5,9%, e de 12 a mais – 4,6% (BRASIL, 2016).

Desse modo, a DM tem se mostrado um grande problema de Saúde Pública no mundo, e no território brasileiro o número de casos novos de DM tem se elevado cada vez mais (PETERMANN, MACHADO, PIMENTEL *et al*, 2015). Entre as causas para a incidência DM alguns fatores de riscos podem ser destacados, tais como: pessoas com maior idade, baixa escolaridade, obesidade; má alimentação, sedentarismo, distúrbios metabólicos e hipertensão arterial (BOEL, 2014).

Para Horta (2015), as lesões que ocorrem em diabéticos são preocupantes pois são decorrentes de complicações de neuropatias e vasculopatia que podem provocar alterações em várias partes do corpo, causando defeito na marcha e, conseqüentemente, outras lesões.

Nesta discussão, portanto, a consulta de Enfermagem é muito importante para os usuários que passam a conviver mais de perto com a doença, sendo imprescindível que o enfermeiro procure realizar ações que promovam mais qualidade de vida aos portadores de DM. Desse modo, a Enfermagem está diretamente ligada aos cuidados com estes pacientes através da monitorização e da ajuda para a automonitorização, além dos cuidados específicos com doença (CHAVES, TEIXEIRA & SILVA, 2013).

Dentro deste contexto, a questão que se propõe como problemática para este estudo é: quais ações de autocuidado vêm sendo adotadas por pacientes diabéticos de modo a realizar a prevenção ao surgimento de lesões e feridas? Tal questão é considerada importante de ser aprofundada, tendo em vista que a prática de Educação em Saúde realizada por uma equipe multidisciplinar pode trazer mais consciência aos pacientes portadores de DM.

Dentre os fatores de riscos e complicações decorrentes da doença tornaram-se importantes ações educativas, tais como informações em revistas e folhetos que abordem a temática, resgatando o autocuidado, como: realização do exame e observação constante dos pés, hidratação da pele, corte correto das unhas, dietas apropriadas e o uso de medicação adequada, promovendo o controle glicêmico e a prevenção de riscos de lesões que são de difícil cicatrização (NETO, *et al*, 2013).

Portanto o estudo tem como objetivo identificar as principais ações de autocuidado adotadas por pacientes diabéticos, tendo em vista os fatores de riscos associados ao surgimento de lesões e feridas. Para isto fez-se necessário: Caracterização do perfil social e clínico de pacientes com diagnóstico de diabetes; Destacar os principais fatores de riscos que levam ao aparecimento de lesões em pessoas diabéticas; Listar as ações de autocuidado realizados pelos pacientes.

METODOLOGIA

Este estudo será realizado na perspectiva da pesquisa quantitativa cuja proposta metodológica considera que tudo pode ser quantificado, ou seja, traduzido em números, sejam ideias, conhecimentos ou informações de maneira a serem classificadas e analisadas com o apoio de recursos estatísticos. Desse modo, no desenvolvimento da pesquisa quantitativa deve ser formulada hipóteses, assim como classificadas as relações estabelecidas entre as variáveis para garantir a exatidão dos resultados, impedindo equívocos na interpretação e análises dos resultados obtidos (PRODANOV & FREITAS, 2013).

Desenho do Estudo

Esta pesquisa atende a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que se fundamenta nos principais documentos internacionais que emanam declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos. Assim, o estudo em questão pretende realizar uma pesquisa quantitativa cujos dados serão coletados através de um questionário com questões fechadas, cujas sistematização das informações irão compor artigo científico sobre a

problemática em questão, a qual busca verificar as principais ações de autocuidado adotadas por pacientes diabéticos, tendo em vista os fatores de riscos associados ao surgimento de lesões e feridas.

Amostra

A amostra será composta por 50 (cinquenta) pacientes diabéticos atendidos pela Unidade de Estratégia em Saúde da Família (UESF) de Cafezópolis, da Secretaria de Saúde da cidade de Recife/PE, que serão entrevistados durante os meses de setembro e outubro de 2018.

Instrumento para coleta de dados

Para realização desta pesquisa será utilizado um questionário estruturado, contendo questões fechadas que abordam a problemática proposta que após ser respondido pelos sujeitos que fazem parte da amostra, comporá um banco de dados deste estudo, ficando armazenado pelas pesquisadoras que garantirão o sigilo e anonimato dos participantes.

Critérios de Inclusão

- Ser paciente diabético atendido pela UESF campo da pesquisa na época da coleta de dados;
- Estar com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos.

Critérios de Exclusão

- Ser menor de 18 (dezoito) anos de idade.

Riscos

De acordo com a Resolução 466/2012 do CNS toda pesquisa envolvendo seres humanos pode causar riscos e/ou desconfortos. Neste contexto, esta pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes que responderão voluntariamente a um questionário estruturado sobre questões relacionadas à temática estudada,

sendo que, os participantes poderão sofrer apenas eventuais constrangimentos por exposição de pontos de vistas particulares, uma vez que esta pesquisa não envolve procedimentos com riscos físicos. E, como maneira de minimizar possíveis constrangimentos o questionário deverá ser aplicado em local reservado com a presença apenas de um dos pesquisadores e do(a) participante da pesquisa.

Benefícios

Os benefícios relacionados à realização desta pesquisa referem-se, principalmente, à divulgação deste estudo através de artigo científico, o qual poderá contribuir para aprofundar conhecimentos sobre a temática abordada, bem como destacar a importância de que sejam disponibilizadas informações mais diversificadas sobre os fatores de riscos que levam ao surgimento de lesões/feridas em diabéticos, bem como a implementação de ações na área de Educação em Saúde, a fim de prevenir sua ocorrência, neste grupo de pessoas, diminuindo-se assim seus índices atuais. Desse modo, os sujeitos que compõem esta amostra, assim como outros indivíduos, poderão obter benefícios diretos pela geração de saberes e acesso futuro aos mesmos, ou seja, pela divulgação de conhecimentos que visem prevenir este problema causado, muitas vezes, pelo desconhecimento sobre os mecanismos de surgimento, evolução e processo de cicatrização de feridas/lesões em diabéticos.

Metodologia de Análise de Dados

Os dados serão coletados de modo individual, a partir da aplicação de questionário (Anexo 1) + TCLE (Anexo 2), e depois de respondidos os questionários serão lacrados em envelopes individuais e entregues ao estatístico para realização de análise estatística, através de tabulações, utilizando software como SPSS, Excel, a fim de formar gráficos \ tabelas para apresentação das variáveis.

Desfecho Primário

Chamar a atenção para a importância de se fornecer informações sobre mecanismos de surgimento, evolução e processo de cicatrização de

feridas/lesões em diabéticos.

Desfecho Secundário

Evidenciar a necessidade de se disponibilizar formas diversificadas de sistematizar ações de Educação em Saúde através de palestras voltadas para a disseminação de informações direcionadas às pessoas diabéticas, no sentido de prevenir o aparecimento de lesões/feridas através da adoção consciente de ações de autocuidado.

Tamanho da Amostra

Amostra será composta por 50 (cinquenta) pacientes diabéticos atendidos pela Unidade de Estratégia em Saúde da Família (UESF) de Cafezópolis, da Secretaria de Saúde da cidade de Recife/PE.

Grupos nos quais serão divididos os participantes da pesquisa

ID	Nº de Participantes	Intervenções a serem realizadas
Grupo único	50	Questionário + TCLE

Sobre o TCLE

Este estudo não dispensa a assinatura do TCLE, o qual será redigido e impresso em duas vias, ficando uma de posse com cada sujeito que comporá a amostra e outra cópia, também assinada, de posse dos pesquisadores.

Sobre o sigilo relacionado aos dados coletados e aos participantes

Será mantido sigilo integral do projeto, tendo em vista o anonimato do(s) participante(s) e as informações por ele(s) fornecidas por um período de até 05 (cinco) anos.

Cronograma de Execução

Datas prováveis e etapas previstas para a execução do projeto:

Identificação da Etapa	Início dd\mm\aa	Termino dd\mm\aa
Elaboração do projeto	02/07/2021	02/07/2021
Submissão do projeto ao comitê de ética	02/07/2021	02/07/2021
Levantamento bibliográfico	02/07/2021	10/12/2021
Coleta de dados	10/09/2021	21/09/2021
Elaboração do artigo	01/08/2021	10/12/2021
Apresentação do artigo	13/12/2021	14/12/2021

Orçamento Financeiro

Todos os custos/gastos relacionados à realização da pesquisa proposta serão arcados pelos pesquisadores que realizarão o estudo.

Detalhamento do orçamento:

Identificação do Orçamento	Tipo	Valor em Reais (R\$)
Resma de papel A4	Custeio	40,00
Caneta esferográfica	Custeio	10,00
Cartucho de tinta para impressora Deskjet	Custeio	200,00
Análise estatística	Custeio	600,00

CONCLUSÃO

Este estudo foi realizado através de uma pesquisa com pacientes com Diabetes mellitus da Unidade de Saúde Cafezópolis – Recife/PE. Esta entrevista proporcionou de início caracterizar o perfil socioeconômico dos pacientes da unidade em estudo. Estes são em sua maioria do sexo Feminino; Casados; Ensino Fundamental Incompleto; Desempregados com idade entre 51-60 anos. Também com o desenvolvimento do presente estudo foi possível observar que apesar de muitos negarem usar bebidas alcoólicas e o uso do tabaco, a maior parte tinham Hipertensão e parentes com DM. No entanto vale destacar que estes mesmos não entendiam esses fatores como risco para o surgimento de lesões. Na entrevista os pacientes também falaram a respeito das ações de autocuidado, onde foi possível verificar que a maior parte faz dieta porém, sentem dificuldades de realizar atividades físicas. Entretanto relataram a importância do cuidado com os pés como a hidratação e o uso de meias ao usar sapatos fechado porém, não entendiam. Os entrevistados em sua maioria entendiam o que era o pé diabético, sabiam que eram propício ao surgimento e que entendiam um pouco sobre a prevenção, porém não realizavam com constância as ações necessárias como a hidratação dos pés e análise dos mesmos frequentemente, entendendo que apenas o uso da medicação para controle da DM seria o suficiente. Então notou-se a falta de esclarecimento sobre os fatores de risco que levam ao surgimento das lesões, ainda são pouco esclarecidas no meio dos pacientes com DM como também as formas de autocuidado para evitar o aparecimento de lesões servidos como ponto de reflexão pois, por DM ser um problema de saúde pública ainda se ver lacunas quando se trata do assunto com os diabéticos. Logo início é fundamental a realização de ações de promoção à saúde e prevenção da doença com mais realizações de encontros do grupo de Hiperdia que levem constantemente a conscientização de como e o que leva ao surgimento da lesão, mostrando folhetos com imagens. Também por DM ser um problema de saúde pública e a população diabética vem aumentando a cada ano deve-se ser devidamente registrado cada caso a fim de que o ministério da saúde para tomar cada vez mais medidas de controle como o incentivo a prática de atividades físicas funcionando as academias das cidades principalmente para o grupo de risco.

REFERÊNCIAS

BOEL, J.E.W.; RIBEIRO, R.M.; SILVA, D.M.G.V. **Fatores de risco para o desencadeamento do pé diabético.** (2014). Endereço eletrônico: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/20460/17255>. Data do acesso: 20/03/2018.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Sistema Informação Ambulatorial – SIAB/SUS.** (2018). Endereço eletrônico: <http://deftohtm.exe?siab/cnvSIABSPE.def>. Data do acesso: 20/03/2018.

_____, _____. **Vigitel Brasil.** (2016). Endereço eletrônico: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/17/Vigitel.pdf>. Data de acesso: 23/04/2018.

_____, _____. Biblioteca Virtual em Saúde. **Diabetes, dicas em saúde.** (2015). Endereço eletrônico: <http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2052-diabetes>. Data do acesso: 20/03/2018.

_____, _____. Cadernos de Atenção Básica. **Diabetes Mellitus.** (2006). Endereço eletrônico: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus_cab16.pdf. Data do acesso: 20/03/2018.

CHAVES, M. O.; TEIXEIRA, M. R. F.; SILVA, S. E. D. **Percepções de Portadores de Diabetes Sobre a Doença: Contribuição da Enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem.** (2013). Endereço eletrônico: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v66n2/10.pdf>. Data de acesso: 23/04/2018.

HORTA, H. H. L. **Cuidados de Enfermagem Com o Pé Diabético: Aspectos Fisiopatológicos.** Revista Investigação Saúde. (2015). Endereço eletrônico: <http://publicacoes.unifran.br/index.php/investigacao/article/view/743>. Data de acesso: 23/04/2018.

LADE, C.G. **Avaliação e treinamento de pacientes com Diabetes atendidos no centro Hiperdia de Viçosa.** (2015). Endereço eletrônico: <http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/6466/texto%20completo.pdf?sequence=1>. Data do acesso: 20/03/2018.

NETO, V. L. S.; NOBREGA, N. A.; FRANÇA, G. R. F.; BRANDÃO, R. S.; FILHO, J. J.

Papel dos Profissionais da Atenção Primária à Saúde na Prevenção do Pé Diabético: Uma Revisão. (2013). Endereço eletrônico:

<http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/1100>. Data de acesso: 23/04/2018.

PETERMANN, X.B.; MACHADO, I.S.; PIMENTEL, B.N.; MIOLO, S.B.; MARTINS, L.R.; FEDOSSE, E. **Epidemiologia e cuidado a Diabetes Mellitus praticado na**

Atenção primária a saúde: uma revisão narrativa. (2015).Endereço eletrônico:

<https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/14905/pdf>. Data do acesso: 20/03/2018,

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico.** 2^a ed.Novo Hamburgo:Feeval, 2013.

VICTORIO, V.M.G. **Adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1: Estresse, enfrentamento e adesão ao tratamento.** (2016). Endereço eletrônico:

<http://tede.bibliotecadigital.puccampinas.edu.br:8080/jspui/bitstream/tede/853/2/Vanessa%20Marques%20Gibran%20Victorio.pdf>. Data do acesso: 20/03/2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil